

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

बुन्देलखण्ड जनजातीय लोक चित्रकला और वर्चुअल शिक्षा का अध्ययन

Study of Bundelkhand Tribal Folk Painting and Virtual Education

Paper Id : 19945 Submission Date : 2025-05-01 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16875242

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुनीता यादव

शोध निर्देशिका , एसोसिएट
प्रोफेसर
चित्रकला विभाग
डॉ० भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा कॉलेज
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

दीप सिंह

शोध छात्र
चित्रकला विभाग
डॉ० भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा कॉलेज
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति को महान बनाने का काम करती है, शिक्षा हर समाज या हर वर्ग जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, आभासी शिक्षा इन्टरनेट वातावरण वेब और वेब पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जो माध्यमों से आपसी अन्तःक्रिया की जाती है। वास्तविक वर्चुअल कक्षाओं में चित्रकला की सहभागी आपस में चरणबद्ध निर्देशों या तकनीकी प्रोजेक्टरों को चित्रों के माध्यम से शिक्षक एवं छात्रों का एक ही समय में अलग-अलग होते हुये भी एक सिस्टम से प्रत्येक छात्रों को छोड़ सकते हैं। वे एक-दूसरे के आमने-सामने तथा एक आभासी कक्षा की शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं, यह शिक्षा प्रत्येक क्षेत्रों में निरन्तर तीव्र प्रगति हेतु कई शालाओं एवं व्यावसायिक संस्थानों को वर्चुअल क्लास के द्वारा तकनीकी के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसमें इन्टरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, चैट, सॉफ्टवेयर, ऑडियो सिस्टम क्लॉस, टेलीफोन, नेट कनेक्शन आदि तकनीकी माध्यम शामिल होते हैं, जो सीखने- सिखाने की प्रक्रिया को बल देते हुए सामाजिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को वर्चुअल शिक्षा का मैसेज बोर्ड साधन दिया जाना चाहिए।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Education is a system which makes every person great. People of every society and every class and caste have the right to education which is a fundamental right of every citizen living in India. Virtual education is based on the internet environment, waves and web portals and software through which interaction is done. In real virtual classes, the participants of painting can share step by step instructions or pictures through technical projectors and the teacher and students can be present at the same time and separately but through one system. They can create education face to face and in a virtual classroom, this education is organised with the help of technology through virtual classes in many schools and vocational institutes for continuous rapid progress in every field, which includes technical mediums like internet, video conferencing, projector, computer, chat, software, audio system class, telephone, net connection etc., which give emphasis to the process of teaching-learning, socially every person should be given the message board means of virtual education.

मुख्य शब्द

समस्त बुन्देलखण्ड की आदिवासी जनजातीय वर्चुअल कक्षा: ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग क्लॉस में वास्तविकता, कलात्मकता एवं अभिव्यक्ति समझ की सक्षम और ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल प्रोजेक्टर, प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया, इन्टरैक्टिव तत्व तथा प्रत्येक तकनीकी कम्प्यूटर प्रोजेक्टर कक्षाओं की सह-सामग्री आदि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Tribal Virtual Classroom of entire Bundelkhand: Capable of understanding reality, artistry and expression in Drawing and Painting Classes and audio-video conferencing, digital projector, platform, multimedia, interactive elements and co-content of every technical computer projector classes etc.

प्रस्तावना

बुन्देलखण्ड की आदिवासी जनजाति अपनी पूर्वजीय चित्रकला एवं संस्कृति को अपनी परम्परागत आज भी संरक्षित में है। यहाँ तक कि शिक्षा की बात की जाए तो इनकी महिलाओं और बच्चों को माध्यमिक स्कूल व प्रमुख परियोजनाएँ होने के बावजूद इन तक पहुँचने में असमर्थ हैं, जो एक वर्तमान समस्या का विषय आज भी बना है।

“वर्चुअल शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो इनकी शिक्षा और डिजिटल तकनीकी प्रोजेक्टर माध्यमों द्वारा जनजातीय कक्षाओं को एक व्यापक और उनकी संस्कृति विरासत को जीवित रखने में मदद मिल सकती है।”[1]

अध्ययन का**उद्देश्य**

प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी जनजाति की वर्चुअल शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं नगरी/शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में आभासी कक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामान सामग्री की उपलब्धता का अध्ययन कराना और जनजातीय व्यक्तियों व उनकी महिलाओं एवं प्रत्येक बच्चों को वर्चुअल चित्रकला शिक्षा की कक्षाओं तकनीकी माध्यमों और मल्टीमीडिया व्यवस्था को बढ़ावा देना और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता के साथ वर्चुअल शिक्षा के माध्यम से जोड़ना व उत्कृष्ट शिक्षकों एवं प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए विशेष शिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें चयनित होने में सहायता कराना, बुन्देलखण्ड के प्रत्येक आदिवासी समुदाय एवं प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी प्रोजेक्टर के उपकरणों की सहायता से पाठ्यक्रम को सरलतम एवं रूचिपूर्ण बनाना और वर्तमान समय में आभासी शिक्षा के द्वारा सरकारी हाईस्कूल कक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण एवं ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग की कक्षाओं को सरलतम बनाना।

साहित्यावलोकन

1. सुपेकर कुन्दा (2007) “योजनाएँ: अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए” प्रस्तुत शोध किताब में आपने लिखा है कि सभी जातियाँ एक समान पुरस्कार, छात्रावास उपलब्ध हों और छात्रवृत्ति, वर्चुअल विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु आदि संचालित परियोजनाओं का वर्णन किया है।[2]
2. गुप्ता रमणिका (2008) “आदिवासी साहित्य यात्रा” प्रस्तुत शोध किताब में आपने लिखा है, कि उनकी उभरती चेतना, लेखन, साहित्य यात्रा मौलिक अभिव्यक्ति, काल विभाजन, एवं ऐतिहासिक प्रासंगिक भू-भाग, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिस्थिति तथा राजनैतिक घटनाओं आदि जैसी संवेदनशील आवश्यकताओं को व्यक्त किया है।[3]
3. वेंकट डी राहुल (2021) “कक्षा शिक्षा एवं लोक संस्कृति-भाग 1 (प्रथम वर्ष)” प्रस्तुत शोध पुस्तक में आपने कक्षा की संसाधन के रूप में हस्तशिल्प, संग्रहालय, ऐतिहासिक इमारतें, भवन, उत्सव और पर्यटन, फिल्म, पुस्तकें आदि पर समीक्षा रिपोर्ट दिया है एवं आपने दृश्यकलाओं के विविध प्रकार के पोस्टल कलर, रंगोली, मिट्टी, कठपुतली, मुखौटे आदि चित्रकारी के साथ कला शिक्षण विधि, शिल्प परिचय आदि पर बल दिया है।[4]

परिकल्पना

वर्तमान में शिक्षा की प्रगति एवं विकास के लिए सक्रिय अधिगम प्रविधि को व्यापक प्रोत्साहन एवं बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रविधि में छात्र कक्षा के विषय-वस्तु के सम्बन्ध में कक्षा के गतिविधियों में सक्रिय रहता है, इसमें केवल सुनने या देखने पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि विषय-वस्तु को स्पष्ट रूप में समझा भी जाता है, वर्चुअल कक्षाओं द्वारा सरकारी स्कूलों में शाला के समग्र विभाग चक्र में कक्षाओं का समावेश है एवं कक्षा छूटने पर पाठ्यक्रम को दुबारा भी पढ़ा जा सकता है और वर्चुअल शिक्षा के माध्यम से समस्त आदिवासी जनजाति की महिलाओं व उनके बच्चों को शिक्षण में उनके पाठ्यक्रम को बहुत सरलतम व लचीला बनाकर रोजगार में उपयोग मदद मिलती है।

विश्लेषण**आदिवासी जनजाति वर्चुअल शिक्षा की सम्भावनाये**

“वर्चुअल कला शिक्षा का एकमात्र रूप है, जो कला के वर्चुलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है, यह कलात्मक कार्यों और तकनीकी डिजिटल चित्रकला के माध्यमों को प्रदर्शित करने एवं सक्रिय सरलतम कक्षाओं को बनाने की प्रक्रिया को आभासी पाठ्यक्रम के समस्त सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, डिजाइन, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, डिजिटल प्रोजेक्टर एवं मल्टीमीडिया और पेन्टिंग-ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, फोटो ग्राफी, फिल्म तथा शिल्प एवं वास्तुकला के रूप में वर्चुअल शिक्षा सरलतम पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है।”[5]

चित्र -3

चित्र - 4

जनजातीय वर्चुअल चित्रकला शिक्षा

“जनजाति अपनी परम्परागत चित्रकलाओं का स्वरूप सात रूपों में वर्गीकृत किया गया है। चित्रकारी, वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्यकला, संगीत, रंगमंच और फिल्म निर्माण आदि में इन्हीं आधार पर सीखने और कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिली है।”[6]

चित्र - 5

चित्र - 6

निष्कर्ष

शिक्षा एक मात्र ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी समुदाय या प्रत्येक व्यक्ति को महान अथवा प्रगतिशील बनाती है और शिक्षा के साथ चित्रकला उत्साहित एवं उत्तेजित बनाती है। आधुनिक युग में आभासी कक्षाओं को सरलतम क्लास और लचीला बनाने के लिए प्रत्येक नियम और वास्तविकता एवं कलात्मकता पर बल के साथ कौशल विकास कक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म व मल्टीमीडिया आदि माध्यमों से जनजातीय समाज की वर्चुअल शिक्षा और इनका जागरूक भविष्य उज्ज्वल बनाना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुपेकर कुन्दा (2007) "योजनाएँ" (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए) राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ शिक्षा इन्दौर (म0प्र0)11
2. गुप्ता रमणिका (2008) "आदिवासी साहित्य यात्रा" राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 7/13 अंसारी रोड, दतियागंज, नई दिल्लीदय ठठछ रू 978.8361.218.02
3. बैंकट डी0 राहुल (2021) "कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति भाग-1 (प्रथम वर्ष)3
4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छतीसगढ़ रायपुर।
5. बैंकट डी0 राहुल (2021) "कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति भाग-2
6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छतीसगढ़ रायपुर।4
7. <https://www.org.wikipedia>
8. <https://www.en.wikipedia>
9. चित्र सूची 7 (कुछ फोटो स्वयं व्यक्तिगत ली गयी हैं। इन्टरनेट के माध्यम कुछ फोटो कलेक्ट की हैं।)

